

“DARMONAL GURUHI” GRANULALARINING SAQLANISH SHAROITINI ANIQLASH VA SAQLASH MUDDATINI BELGILASH

Dustmurodova Shahlo Jumanazarovna

Toshkent vaksina va zardoblar ilmiy tadqiqot instituti

+998975876791

shahlodustmurodova3@gmail.com

Maxmudjanova Komila Sultonovna

Toshkent vaksina va zardoblar ilmiy tadqiqot instituti

+998909885689

maxmudjonova@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10677896>

Annotatsiya: undirilgan bug'doy, arpa, mosh, loviya donlari asosida turli xil granula tarkiblari tayyorlandi. Tayyorlangan granula massasining texnologik xossalari o'rganildi va granula texnologiyasi ishlab chiqildi. Olingan granulalarning sifat ko'rsatkichlari o'rganildi. Darmonal guruhi granulalarining saqlanish sharoitini aniqlash va saqlash muddatlarini belgilash maqsadida tabiiy sharoitda granulalarning sifat va miqdor ko'rsatkichlari har 3 oy davomida aniqlash amalga oshirildi.

Kalit so'zlar: Darmonal guruhi, saralanish tarkibi, texnologiya, granula, saqlash, texnologik xossa, yaroqlilik.

Mavzuning dolzarbligi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 12 oktabrdagi PQ-3968 «O'zbekiston Respublikasida xalq tabobati soxasini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarorlari va mazkur soxaga tegishli boshqa me'yoriy-xuquqiy xujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda mazkur ilmiy tadqiqot ishi muayyan darajada xizmat qiladi.

Hozirgi kunda Respublikamiz aholisini sog'lig'ini saqlashda va dori-darmonga bo'lgan ehtiyojini qondirishda ekologik toza, xavfsiz, samarali ta'sirga ega bo'lgan hamda dunyo bozorida alohida o'rinni egallagan tabiiy mahsulotlar asosida dori va BFQ mahsulotlarni ishlab chiqarishga katta ahamiyat berilmoqda. Ayniqsa, boshqoli va dukkakli o'simlik mevalari-donlari asosida olingan BFQ bo'lgan talab alohida o'rinni egallagan. Chunki, BFQ mahsulotlari kasalliklarni oldini olishi va organizmni turli tashqi ta'sirlarga chidamliligini oshirishi bilan tadqiqotchilarni o'ziga jalb etmoqda.

Tadqiqot maqsadi. Boshqoli va dukkakli o'simlik donlari asosan oziq – ovqat mahsuloti bo'lganligi hamda ularni uzoq muddat davomida iste'mol qilish mumkinligini inobatga olinsa, ulardan nutritsevtika vositalari sifatida foydalanish maqsadida maxsus texnologiya asosida ularni undirish, kerakli tarkib va iste'mol shaklini tanlash, iste'mol shakli texnologiyasini ishlab chiqish, jihoz turini tanlash, saqlash sharoitini aniqlash va muddatini belgilash, sifati va biosamaradorligini baholash kabi muhim vazifalarni yechish talab etiladi. Mahalliy o'simlik donlari asosida yangi iste'mol uchun qulay BFQ texnologiyasini ishlab chiqish va olingan granulalarning yaroqlilik muddatini belgilash tadqiqotimizning maqsadi hisoblanadi.

Usullar. Mahalliy o'simlik bug'doy, arpa, loviya va mosh donlarini maxsus usulda undirish asosida Darmonal guruhi BFQsi tarkibi tanlandi va texnologiyasi ishlab chiqildi. Olingan bug'doy, arpa, loviya, moshlar och sariq – qo'ng'ir rangli massa bo'lib ular o'z tarkibida almashinadigan va almashinmaydigan aminokislotalar, suvda eruvchi vitaminlar, mikro va makro elementlar saqlaydi. Tanlab olingan “Darmonal guruhi” BFQlarni ovqat bilan birga qabul qilish uchun uni granula ko'rinishida tavsiya etilgan bo'lib, ularni qadoqlash jarayoni qog'oz paketchalarda olib borildi. Bunda qog'oz paketchalarga 1,5 g dan qadoqlandi va 30 ta qog'oz paketchalar ikkilamchi jihoz turi bo'lgan karton qutilarga joylashtirildi. Jihozlangan BFQlarni saqlanish sharoitini aniqlash va saqlash muddatini belgilash maqsadida ularni tabiiy sharoitda tadqiqotlar olib borildi. Tabiiy sharoitda o'rganilayotgan jixozlangan BFQlarni xona xaroratida saqlash uchun qoldirildi. Bunda uning dastlabki ko'rsatkichlaridan tashqi

ko'rinishi, o'rtacha og'irligi, chinligi, parchalanishi va mikrobiologik ko'rsatkichlari tekshirildi va ushbu ko'satkichlar har 3 oyda 2 yil davomida aniqlandi.

Natijalar: Tabiiy sharoitda saqlanish sharoitini aniqlash va saqlash muddatlarini belgilash uchun tayyorlangan granulalarning sifat ko'rsatkichlari: tashqi ko'rinishi, chinligi, o'rtacha og'irligi va undan chetlanish, saralanish tahlili, parchalanishi va mikrobiologik tozaligini aniqlash tadqiqotlar natijasida qog'oz paketchalarga qadoqlangan granulalarning sifat ko'rsatkichlari qoniqarli ekanligi aniqlandi. Granulalarga quyilgan talablardan saralanish tahlilida 0,2 mm dan kichik va 3mm dan katta granulalarning farqi 5% dan oshmagani, bu esa MX larda keltirilgan talablarga to'liq javob berishi aniqlandi.

Xulosa: Olingan tadqiqot natijalarga binoan Darmonal guruhi granulalarini xona haroratida saqlash tavsiya etildi. Saqlanish muddati esa 2 yil deb belgilandi.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Maxmudjanova K.S., Dustmurodova Sh.J. Nutritsevtika – farmasevtikaning yangi tarmog'i // Farmatsiya, immunitet va vaksina -2022. - №1. -108-123 b.
2. Maxmudjanova K.S. Теоретические основы технологии твердых лекарственных форм// Toshkent, - 2021. -19-41 s.
3. Rossiya Federatsiyasi Davlat farmakopeyasi XIII nashr Tom 2. 38-38-39 b.
4. Dustmurodova Sh.Zh., Makhmudzhanova K.S. Development Of Technology for Obtaining Natural Nutraceuticals in Solid Form// Journal of Population Therapeutics & Clinical Pharmacology //RESEARCH ARTICLE DOI: 10.47750/jptcp.2023.30.04.046
5. Dustmurodova Sh.J., Maxmudjanova K.S. Tabiiy nutritsevtika vositasi: "Darmonal guruhi" biologik faol qo'shimcha texnologiyasini ishlab chiqish// Farmasevtika jurnali 2023 №4 28-36 b.